

PENGARUH *POWER DISTANCE*, HUBUNGAN PRIBADI DAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH TERHADAP *WORK ENGAGEMENT* GURU

Donald Samuel Slamet Santosa¹, Sinta Wijayanti², Nancy Riana Siregar³

¹ Universitas Pelita Harapan, Jakarta Selatan-Indonesia

Email: 01627210005@student.uph.edu

² Universitas Kristen Maranatha, Bandung Jawa Barat-Indonesia

Email: 2153015@bus.maranatha.edu

³ Universitas Kristen Maranatha, Bandung Jawa Barat-Indonesia

Email: 2153008@bus.maranatha.edu

(**Received:** 20 Februari 2022; **Reviewed:** 22 februari 2022; **Accepted:** 02 Maret 2022;
Available online: Maret-2022; **Published:** Maret-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Engagement; Power Distance; Hubungan; Supervisi

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Kepala Sekolah dalam membangun *Work Engagement* Guru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang meneliti 3 variabel independen, yaitu *power distance*, hubungan pribadi, dan supervisi terhadap variabel dependen, yaitu *work engagement* guru. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik angket terhadap kepala sekolah dan guru pada 30 SD di Jawa Tengah. Angket diuji validitasnya dengan teknik korelasi *product moment* dan reliabilitasnya diuji dengan teknik *Alpha Cronbach*. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *work engagement* guru SD di Jawa Tengah relatif buruk (dengan skor 2,2 dalam skala 5). Selain itu, terdapat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah $Y = -0,012 + 0,36X_1 + 0,44X_2 + 0,2X_3$. Semua nilai beta pada persamaan regresi memiliki p-value 0,000. Meski demikian, variabel yang paling berpengaruh terhadap *work engagement* guru adalah hubungan pribadi antara kepala sekolah dengan guru.

Abstract. The purpose of this study was to analyze the role of the principal in building teacher work engagement. This research is an associative quantitative study that examines 3 independent variables, namely power distance, personal relationships, and supervision of the dependent variable, namely teacher work engagement. The data in this study were collected by using questionnaires with principals and teachers at 30 elementary schools in Central Java. The validity of the questionnaire was tested using the product moment correlation technique and its reliability was tested using the Cronbach Alpha technique. Hypothesis testing is done by using multiple

linear regression technique. The results showed that the work engagement of elementary school teachers in Central Java was relatively poor (with a score of 2.2 on a scale of 5). In addition, there is an effect of all independent variables on the dependent variable. The multiple linear regression equation formed is $Y = -0.012 + 0.36X_1 + 0.44X_2 + 0.2X_3$. All beta values in the regression equation have a p-value of 0.000. However, the most influential variable on teacher work engagement is the personal relationship between the principal and the teacher.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan. Dengan adanya kualitas pendidikan yang baik, maka berbagai aspek kehidupan yang lain juga akan baik (Sadewo & Purnasari, 2021). Oleh karena itu, kualitas pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Upaya ini tentu tidak lepas dari kondisi berbagai komponen yang ada dalam lingkup pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen yang menempati posisi sangat strategis adalah guru.

Kualitas guru sebagai tulang punggung pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan sejalan dengan terjadinya berbagai perubahan dan orientasi dalam dunia pendidikan (Purnasari & Sadewo, 2021). Peningkatan kualitas dilakukan pada berbagai aspek yang ada dalam diri guru. Meski terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan, perlu adanya prioritas dan fokus pada hal-hal yang dianggap urgen dan perlu segera untuk ditingkatkan.

Prioritas dalam peningkatan mutu guru haruslah berbasis pada dampak yang dihasilkan dari peningkatan tersebut.

Semakin luas atau besar dampak yang dihasilkan, maka aspek tersebut perlu segera ditingkatkan. Sedangkan hal-hal yang ada dalam diri guru namun dianggap kurang strategis atau kurang berdampak dapat dijadikan prioritas berikutnya.

Supaya dapat menjalankan perannya dengan baik, guru perlu memiliki keikhlasan dan panggilan dari dalam dirinya yang kemudian menjadikan guru mampu menjiwai perannya sebagai seorang guru. Hal ini sejalan dengan konsep yang diusung pada masa lampau, yang mana guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Perkembangan saat ini menempatkan guru sebagai pendidik yang profesional. Kondisi ini tentu menghapuskan stigma masa lampau mengenai pahlawan tanpa tanda jasa.

Meski merupakan pendidik yang profesional, guru dinilai tetap harus memiliki penjiwaan yang baik terhadap profesi yang dijalankannya. Menjadi seorang guru merupakan panggilan hati yang kemudian dijalankan dengan penuh keikhlasan. Baik itu sikap profesional maupun panggilan ini perlu berjalan

dengan selaras dan membentuk guru yang ideal.

Salah satu konsep yang dapat mewartakan hal ini adalah *work engagement*. *Work engagement* merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam diri guru (Bakker, et.al, 2018). Secara psikologis, *work engagement* merupakan konsep yang lebih halus jika dibandingkan dengan kinerja. Jika kinerja hanya berorientasi pada output yang dihasilkan, tanpa mempertimbangkan sisi psikologis guru, maka *work engagement* tidak hanya mengkaji output saja, namun juga proses mengenai bagaimana guru menghasilkan output tersebut. Dengan kata lain, kinerja hanya menjadi tujuan pendidikan saja, dengan mengesampingkan sisi psikologis guru. Sedangkan *work engagement* memuat tujuan pendidikan, namun tidak mengesampingkan sisi psikologis guru (yaitu bekerja sesuai yang diinginkan, dan penuh keikhlasan).

Meskipun merupakan konsep penting yang harus dimiliki oleh guru, namun pada kenyataannya *work engagement* belum banyak dimiliki oleh guru. Hal ini diketahui berdasarkan temuan studi pendahuluan yang telah dilakukan.

Studi pendahuluan dilakukan terhadap para orangtua siswa dari sekolah-sekolah negeri di Jawa Tengah. Orangtua

mengeluhkan bahwa guru tidak memberikan pelayanan pendidikan yang *all out*. Guru dianggap kurang memiliki keikhlasan untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswanya, yang mana hal inilah yang dipotret oleh orangtua siswa. Guru memiliki kecenderungan untuk memberikan layanan pengajaran seadanya, dan tidak berupaya untuk memberikan lebih daripada yang sudah menjadi ketetapan terhadap tugas dan tanggung jawab utamanya.

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, stigma kurangnya keikhlasan layanan ini menjadi lebih kuat ketika dikaitkan dengan status kepegawaian guru yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Orangtua mengeluhkan kinerja PNS yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada guru saja, namun juga layanan pemerintah yang lain.

Kondisi yang ditemukan dalam studi pendahuluan menunjukkan rendahnya *work engagement* guru. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebagai figur yang semestinya menjadi panutan bagi siswa, rendahnya *work engagement* guru dapat berdampak pada rendahnya *work engagement* siswa ketika kelak telah menjadi manusia yang dewasa. Hal ini sangat wajar karena guru sering diidentikkan dengan digugu dan ditiru. Apabila siswa dihadapkan pada figur guru

yang tidak memiliki *work engagement*, maka kelak siswa juga akan meniru demikian. Di sisi lain, rendahnya *work engagement* juga dapat berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, yang mana standar-standar pendidikan hanya akan dicapai sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang mana standar nasional pendidikan diciptakan untuk dilampaui.

Permasalahan rendahnya *work engagement* guru perlu untuk segera diselesaikan. Terdapat berbagai cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencari penyebab terjadinya masalah. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab dari rendahnya *work engagement* guru. Supaya penelitian menjadi lebih fokus, tentu tidak bisa jika semua faktor penyebab diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membatasi diri kepada beberapa faktor saja, yaitu *power distance*, hubungan pribadi kepala sekolah dengan guru, serta supervisi kepala sekolah. Dengan demikian, penelitian ini berjudul Pengaruh *Power Distance*, Hubungan Pribadi, dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap *Work engagement* Guru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang meneliti 3 variabel independen, yaitu *power distance*, hubungan pribadi, dan supervisi terhadap variabel dependen, yaitu *work engagement* guru. Semua variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam bentuk pengaruh secara bersama-sama.

Objek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru di 30 SD yang ada di Jawa Tengah. Setiap SD (yang terdiri dari kepala sekolah dan guru) akan menjadi data dari penelitian ini. Dengan demikian, jumlah data yang akan dikumpulkan sebanyak 30 sekolah tersebut.

Power distance merupakan adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu *power* yang tidak seimbang di antara orang yang satu dengan orang yang lain (Hofstede, 1997). Dalam penelitian ini, *power distance* yang dimaksud merupakan tingkat penerimaan guru terhadap *power* yang dimiliki oleh kepala sekolah di SD nya.

Hubungan pribadi merupakan hubungan personal antara guru dengan kepala sekolah. Hubungan pribadi ini dapat tercermin dalam kompetensi personal yang telah banyak diteliti sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mas (2013). Penelitian ini mencoba untuk mengukur eratnya

hubungan pribadi antara kepala sekolah dengan guru-gurunya dalam satu SD. Dengan demikian, akan terdapat 30 data hubungan pribadi dalam penelitian ini.

Supervisi kepala sekolah merupakan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru-gurunya. Pengawasan lebih dititik beratkan pada pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas pokok guru. Supervisi merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena hal ini dapat berdampak pada kinerja guru (Ramadhan, 2017). Pada penelitian ini, supervisi seorang kepala sekolah terhadap guru-gurunya diukur untuk setiap sekolah, sehingga terdapat 30 data supervisi.

Work engagement merupakan keterikatan guru dengan pekerjaannya. Konsep ini telah banyak diteliti sebelumnya, misalnya oleh Aditya dan Adiputra (2015). Setiap orang guru akan memiliki *work engagement*nya masing-masing. Penelitian ini akan mengukur *work engagement* setiap orang guru untuk kemudian dihitung rata-rata *work engagement* guru pada setiap sekolah. Dengan demikian terdapat 30 data *work engagement* guru.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik angket terhadap kepala sekolah dan guru pada 30 SD di Jawa Tengah. Angket diuji validitasnya dengan teknik korelasi *product moment* dan

reliabilitasnya diuji dengan teknik *Alpha Cronbach*.

Data yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik regresi linear berganda. Variabel yang paling berpengaruh adalah variabel yang memberikan nilai beta paling tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian telah dilakukan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Terdapat dua tahap yang dilakukan, yaitu menemukan nilai *work engagement* guru yang menjadi objek penelitian, dan menemukan determinan dari *work engagement* guru dari perspektif *power distance*, hubungan pribadi, dan supervisi.

Tabel 3.1

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Engagement	30	1.30	4.40	2.2000	.53498
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan pengumpulan data terhadap tingkat *work engagement* guru pada 30 sekolah yang menjadi objek penelitian ini, ditemukanlah hasil seperti dalam tabel di atas. Pada tabel tersebut

tampak bahwa rata-rata *work engagement* guru ada pada tingkatan 2,2 dalam skala 5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru memiliki *work engagement* yang buruk. Adapun standar deviasi dari *work engagement* ini adalah 0,534, dengan *work engagement* terendah sebesar 1,3 dan *work engagement* tertinggi sebesar 4,4.

Selanjutnya, buruknya *work engagement* guru pada 30 sekolah ini perlu dicari penyebabnya. Sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, determinan atau faktor yang mempengaruhi buruknya *work engagement* guru dalam penelitian ini dibatasi pada *power distance*, hubungan pribadi, dan supervisi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diperoleh persamaan regresi berganda $Y = -0,012 + 0,36X_1 + 0,44X_2 + 0,2X_3$. Berdasarkan persamaan tersebut tampak bahwa semua variabel independen memberikan pengaruh positif terhadap *work engagement* guru.

Signifikansi pengaruh positif dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut dapat dilihat pada tingkat kesalahannya. Sebagaimana dapat disimak dalam tabel di bawah, tingkat kesalahan untuk ketiga variabel adalah 0,000. Tingkat kesalahan itu berada di bawah tingkat kesalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengaruh

positif dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan.

Berdasarkan nilai beta yang diperoleh dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat, ditemukan bahwa nilai beta terendah adalah variabel supervisi (0,2). Sedangkan nilai beta tertinggi adalah hubungan pribadi (0,44). Berdasarkan temuan ini, maka dapat dikatakan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap *work engagement* guru adalah hubungan pribadi antara guru dengan kepala sekolah. Setiap kenaikan 1 satuan hubungan pribadi, maka *work engagement* guru akan meningkat sebanyak 0,44.

Tabel 3.2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.012	.000		1415933.963	.000
	Pwr Distance	.360	.000	.363	3372986.3215	.000
	Hub Pribadi	.440	.000	.436	4974025.9221	.000
	Supervisi	.200	.000	.231	2110880.0955	.000

a. Dependent Variable: Engagement

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa hubungan pribadi yang

baik antara kepala sekolah dengan guru mampu meningkatkan *work engagement* guru. Hal ini tentu bukan hal yang mengagetkan, karena dengan adanya hubungan pribadi yang baik, guru jadi merasa nyaman untuk bekerja.

Pembahasan

Konsep kenyamanan dalam bekerja telah banyak dibahas meskipun tidak dikaitkan dengan *work engagement* maupun hubungan pribadi. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah Jung et.al (2007). Meski demikian, penelitian tersebut tidaklah dilakukan di kalangan guru. Hal ini menjadi menarik, karena guru merupakan objek yang selama ini belum banyak diteliti dalam hal *work comfortability*.

Hubungan pribadi sangat dekat kaitannya dengan *perceived organizational support*. Dengan kualitas hubungan pribadi yang baik, guru akan merasa mendapatkan support dari organisasi yang akhirnya menimbulkan *work engagement* dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Man dan Hadi (2013) yang menyatakan bahwa *perceived organizational support* dapat berpengaruh pada *work engagement* guru.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa *work*

engagement guru dipengaruhi oleh *power distance*, hubungan pribadi antara guru dengan kepala sekolah, serta supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Dari ketiga determinan tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah hubungan pribadi antara guru dengan kepala sekolah. Semakin baik hubungan pribadi antara guru dengan kepala sekolah pada satu sekolah dapat berdampak positif terhadap peningkatan *work engagement* guru. Adapun peningkatan 1 poin hubungan pribadi antara kepala sekolah dengan guru akan berdampak pada peningkatan *work engagement* guru sebesar 0,44.

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh tersebut, dapat diusulkan rekomendasi dari penelitian ini. Untuk meningkatkan *work engagement* guru, kepala sekolah perlu membangun hubungan pribadi yang baik antara kepala sekolah dengan guru. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti konsep *work comfortability* dari guru yang sebenarnya masih terkait dengan *work engagement* namun selama ini belum banyak diteliti, khususnya pada objek guru.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, G. A., & Adiputra, I. N. (2015). Perbedaan skor *work engagement* pada guru yang bersertifikasi dengan guru yang belum

- bersertifikasi di smp negeri se-Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Ergonomi Indonesia (The Indonesian Journal of Ergonomic)*, 2503-1716.
- Arnold B. Bakker, Wilmar B. Schaufeli, Michael P. Leiter & Toon W. Taris (2008) Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology, *Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations*, 22:3, hh. 187-200.
- Hofstede, G. 1997. *Cultures and Organizations, Software of the Mind. Intercultural Cooperation and its Importance for Survival*. McGraw Hill.
- Jung, M. H., Park, S. J., Koshiba, T., Tamura, T., & Shin, J. S. (2007). Improvement of comfortability and ability on nonwoven fabric for disposable work clothing using yellow soil printing. *The Research Journal of the Costume Culture*, 15(2), 276-283.
- Man, Grace Susilowati, and Cholichul Hadi. "Hubungan antara perceived organizational support dengan work engagement pada guru SMA swasta di Surabaya." *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* 2.2 (2013): 90-99.
- Mas, S. R. (2013). Hubungan Kompetensi Personal dan Profesional Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di SMKN 2 Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 19(2), 212-219.
- Mas, S. R. (2013). Hubungan Kompetensi Personal dan Profesional Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di SMKN 2 Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 19(2), 212-219.
- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2020). Perbaikan Kualitas Pembelajaran Melalui Pelatihan Pemilihan Model Pembelajaran Dan Pemanfaatan Media Ajar Di Sekolah Dasar Wilayah Perbatasan. *Publikasi Pendidikan*, 10(2), 125-132.
- Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2021). Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berorientasi Kebudayaan Lokal pada Sekolah Dasar. *Sebatik*, 25(2), 590-597.